

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА КРАЇН ЄВРОПИ
ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ЦЕНТР НОРМОТВОРЧОСТІ ПРИ ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ
ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МАТЕРІАЛИ
*МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ*

**« ПРАВОВА ДЕРЖАВА:
ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ »**

(м. Ужгород, 16-17 лютого 2013 р.)

м. Ужгород

УДК 342.1 (063)

ББК 67.404я431

Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 16-17 лютого 2013 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – 256 с.

У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Міжнародну науково-практичну конференцію «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні», яка відбулася на базі юридичного факультету Ужгородського національного університету 16-17 лютого 2013 р.

Редакційна колегія: Бисага Ю.М., д.ю.н., професор (головний редактор); Белов Д.М., к.ю.н., доцент; Булеца С.Б., к.ю.н., доцент; Гомонай В.В., к.ю.н., доцент; Греца Я.В., к.ю.н., доцент; Лазур Я.В., д.ю.н., професор; Митровка Я.В., к.ю.н., доцент; Палінчак М.М., к.і.н., доцент; Рогач О.Я., д.ю.н., професор; Семерак О.С., к.ю.н., професор, Сідак М.В., д.ю.н., професор; Фазикош В.Г., к.ю.н., професор; Ярема В.І., д.е.н., професор.

УДК 342.1 (063)

ББК 67.404я431

© Державний вищий навчальний заклад
«Ужгородський національний університет», 2013

© Інститут держави і права країн Європи
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2013

© Центр нормотворчості при юридичному факультеті
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2013

Законом «Про страхування», зокрема визначаються загальні поняття, такі як страховик та страховальник.

Таким чином, зростання автопарку та інтенсивності руху на дорогах, збільшення щільності транспортного навантаження, зростання кількості жертв дорожньо-транспортних пригод змусило законодавця нашої держави звернути увагу на проблему регулювання обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів перед третіми особами та розробити правовий механізм захисту прав потерпілих від дорожньо-транспортних пригод.

Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. – N 11 (28.03.2003) – Ст. 461 ;
2. Закон України «Про страхування» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – N 18 (30.04.96). – Ст. 78;
3. Приступа С. Н. Понятийная сущность и методологическое значение компенсационной функции гражданского права // Проблемы законности: Респ. межвед. науч. сб. – Харків, 1996. – С. 82;
4. Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» // Офіційний вісник України. – 2004. – N 30 (13.08.2004)(частина 1) – Ст. 2000;
5. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право: Общие положения. М.: Статут, 2002;
6. Райхер В. К. Общественно-исторические типы страхования. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1947;
7. Никифорак В. М. Договір страхування відповідальності: Автореферат. дис... канд. юрид. наук. К., 2002;
8. Шахов В. В. Страхование: Учебник. М.: ЮНИТИ, 2001.

ДЕЯКІ ФОРМИ ДЕФЕКТНОСТІ ПРАВОПРИПИНЯЮЧИХ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

Коструба А. В.

*к.ю.н., доцент кафедри цивільного і трудового права
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського*

Як правило, використання термінів «юридичний факт» або «правоприпиняючий юридичний факт» в юридичній літературі пов'язане з їх наявністю або відсутністю. Це зумовлюється самою природою юридичних фактів. Разом із тим, питання дефектності правоприпиняючих юридичних фактів не було широко висвітлено на сторінках наукової юридичної літератури у зв'язку з тим, що й обумовлює необхідність дослідження цього явища.

Так, під юридичним фактом розуміються реальні обставини дійсності, які відповідають правовим моделям, закріпленим у нормах права, і призводять до наслідків у формі виникнення, зміни чи припинення прав, обов'язків, правовідносин або правосуб'єктності. У зв'язку із цим, правоприпиняючим юридичним фактом відповідно є обставини дійсності, які відповідають правовим моделям, закріпленим у нормах права й призводять до наслідків у формі припинення прав, обов'язків, правовідносин або правосуб'єктності учасників цивільного обороту. Іншими словами, правоприпиняючий юридичний факт

складається з двох частин – юридичної, яка має форму моделі певної обставини, закріпленої в нормі права, та фактичної – реальна обставина об'єктивної дійсності. Водночас юридичні факти можуть бути умовними та безумовними. Умовні юридичні факти мають специфікації, які відображаються у вимогах до їх настання, наприклад, час, місце, суб'єкт вчинення, суб'єкт, на якого спрямовується дія юридичного факту тощо. Умови настання юридичних фактів, як правило, відображаються в нормі права, якою встановлюється правова модель. Безумовні юридичні факти настають незалежно від будь-яких умов, оскільки нормами права вони не передбачені. У зв'язку із цим, можна стверджувати, що в разі існування правової моделі правоприняючого юридичного факту, тобто якщо він закріплений у нормі права, то, відповідно, за наявності його фактичної сторони мають настати правоприняючі наслідки. Їх ненастання можливе в такому аспекті в декількох випадках:

1. Юридична сторона юридичного факту побудована з колізіями фактичного чи юридичного характеру. Це означає, що правова модель побудована таким чином, що її фактична сторона не може мати місце в реальному житті. Такий стан речей можливий у тому випадку, коли в правій моделі закріплені природно неможливі речі. Крім того, до колізій юридичного характеру можна віднести такий стан, коли одна модель, закріплена в нормі права входить у пряму суперечність з іншою моделлю, і при цьому одна з моделей має пріоритет над іншою. Зокрема, йдеться про конкуренцію норм цивільного законодавства. Наприклад, якщо б частиною першою статті 1027 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) було встановлено, що у разі смерті фізичної особи або ліквідації юридичної особи – комісiонера договiр комісії припиняється, а відповідне положення підзаконного нормативно-правового акту вказувало на те, що дія такого договору призупинялася, то виходить, що один з двох правоприняючих юридичних фактів має дефект, який унеможливує настання передбаченого наслідку. Тобто наслідок у такій ситуації можливий лише один, у зв'язку з чим інший буде вважатися таким, що не може настати у зв'язку з дефектністю.

2. Фактична сторона юридичного факту не відповідає правовій моделі. Така ситуація можлива у випадку, коли суб'єкт цивільних правовідносин вчиняє дії, які не відповідають умовам, передбаченим нормою права, у зв'язку з чим такі дії не можуть спричинити настання відповідних правоприняючих наслідків. Наприклад, коли правочин вчиняється неналежною особою, або дія вчиняється не в тому місці чи не за тих обставин, що передбачені нормою права.

Проте можна виділити й третій вид дефектності, а саме коли існують всі умови для існування правоприняючого юридичного факту, і юридичні, і фактичні, його правова модель побудована з урахуванням усіх інших норм права, але в той же час на практиці цей юридичний факт не може спричинити юридичні наслідки. Такий стан речей досить умовно можна назвати дефектністю правоприняючого юридичного факту. По суті це «незабезпеченість» дії норми права й механізму правопринення. Як правило, така незабезпеченість може мати економічний або юридичний характер.

Варто сказати, що в правовій системі України такі норми зустрічаються досить часто. Адже крім юридичної і фактичної сторони юридичного факту, які є визначальними на рівні правової моделі, необхідні й реальні умови реалізації цієї моделі. Якщо держава не забезпечує економічні засоби досягнення мети правової моделі і настання її наслідків, а також можливості примусової її реалізації або накладення санкцій за нереалізацію норми права, то, звісно, така модель не буде ефективно реалізовуватися. І тому весь механізм правового регулювання

цивільних правовідносин буде працювати не так, як передбачали суб'єкти нормотворчості. Виходить так, що правова модель спроектована вірно й фактично вона може мати місце в реальному житті, але в силу того, що норма права не забезпечується економічними механізмами її реалізації наслідки за цією правовою моделлю не настануть, і вона ніколи не буде виконана до кінця. Така ситуація можлива, наприклад, при першочерговому отриманні житла «першочерговиками» або «позачерговиками». У нормативно-правових актах, у тому числі Законах України, закріплено право співробітників правоохоронних органів та суддів отримувати житло в позачерговому або першочерговому порядку. З точки зору права, ця норма не протирічить іншим нормам і повністю вписується в житлове законодавство. З точки зору фактичних обставин, в Україні є визначені нормативно-правовими актами суб'єкти, які можуть використати це право в межах закріпленої моделі. Але в той же час в деяких населених пунктах України немає житла, що належить державі для реалізації цього права, у зв'язку з чим виникає неможливість реалізації правової моделі.

Від економічної або політичної (організаційної) незабезпеченості слід відрізнити прорахунки у визначення результату правового регулювання. Якщо у першому випадку в правовій системі відсутня або недостатньо присутня економічна складова правовідносин, то у випадку, який розглядається правова норма, не породжує визначених наслідків у зв'язку з тим, що суспільні відносини були невірно оцінені законодавцем. У принципі, юридичний факт змодельовано правильно як у юридичному, так і у фактичному сенсі, але наслідки не настають у зв'язку з тим, що існують інші моделі поведінки, який заміщують існуючі. Або, наприклад, урегулювання суспільних відносин, які не дійшли того моменту розвитку, необхідного для їх врегулювання. Наприклад, якщо цивільним кодексом України врегулювати порядок надання послуг з перевезення космічним транспортом, які надаються фізичними особами, то ці суспільні відносини, які як теоретично, так і практично можуть існувати при цьому не будуть призводити до бажаного результату у зв'язку з тим, що зазначені технології є занадто дорогими і не доступні широкому колу споживачів. Виходить так, що за наявності всіх умов для врегулювання зазначених суспільних відносин відсутня основна – достатня їх поширеність серед суб'єктів цивільного права й достатня їх кількість для врегулювання.

У той же час ряд «прорахунків» можна віднести до вад юридичної сторони юридичного факту. В якості прикладу можна навести норму, яка закріплена в статті 794 ЦК України, за якою право оренди будівлі або іншої капітальної споруди буде реєструватися у випадку укладення договору оренди строком на три роки й більше. У зв'язку із цим, ті учасники цивільно-правових відносин, які вважатимуть за необхідне уникати процедури державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які виникають за договором оренди будуть укладати договір оренди на строк від одного до двох з половиною років, а потім, так би мовити, забувати про його існування, і він по закінченню строку своєї дії буде продовжуватися ще на той самий строк в силу статті 764 ЦК України. Таким чином, до «прорахунків» також відносяться явища, які серед практиків-юристів називаються прогалини в праві.

Варто зазначити, що питання дефектності правоприміняючих юридичних фактів хоча і є теоретичним, однак не позбавлено практичної складової у зв'язку з чим має досить важливе значення для практики правозастосування. Крім того, слід відмітити, що складність і комплексність правовідносин, а також існування таких явищ як аналогії права і закону, а також закріплення засад правового регулювання

різного роду суспільних відносин фактично унеможливають вчинення дій, які не підпадають під дію права, у зв'язку з чим будь-яка юридично значуща дія або подія в переважній більшості випадків буде мати характер юридичного факту, однак в залежності від конкретних обставин цей юридичний факт буде правостановлюючим, правозмінюючим або правоприпиняючим і при цьому може мати місце в правовідносинах, що врегульовані нормами різних галузей права.

ОСОБЕННОСТИ УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ

Троцко З. С.

магистрант кафедры права

*ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» Волгоградского государственного
социально-педагогического университета*

В конце 90-х годов XX столетия в России прочно установилась тенденция усыновления детей иностранными гражданами. Увеличение масштабов усыновления, вывоз усыновленных из страны поставили на повестку дня решение проблем, связанных с более тщательной правовой регламентацией усыновления детей иностранцами [1, с. 11].

Усыновление российских детей гражданами других государств подчиняется ряду требований, исключающих свободное распоряжение судьбой ребенка. Существование этих правил объясняется, в частности, стремлением предотвратить превращение детей в товар, в предмет наживы, выгоды и т.д.

Основным принципом, на котором строится весь институт усыновления иностранными гражданами, является наилучшее обеспечение интересов ребенка. Данное положение должно быть определяющим критерием при оценке лиц, желающих стать усыновителями, при вынесении решения об усыновлении, при отмене усыновления и при решении всех иных, более частных вопросов.

Семейное законодательство РФ предусматривает возможность усыновления российских детей, как гражданами России, так и иностранными гражданами [2, с. 2].

Передача ребенка в другую страну согласно ст. 21 Конвенции о правах ребенка реализуется, как альтернативный способ ухода за ребенком и если обеспечение надлежащего ухода за ребенком в стране его происхождения почему-либо невозможно, а также, в случае применения страной, где будет проживать усыновленный ребенок, таких гарантий и норм, которыми он пользовался внутри своей страны [3, с. 5]. Законодательство РФ для российских граждан предусматривает три формы устройства – усыновление, опека или попечительство, а также приемная семья.

Особенностью российского семейного законодательства является то, что для иностранных граждан возможна только одна форма – усыновление. Причем, усыновление детей иностранными гражданами или лицами без гражданства допускается, только в случае отсутствия российских кандидатов на усыновление. Для охраны прав и интересов как детей, подлежащих международному усыновлению, так и кандидатов из числа иностранных граждан, в России утверждены Правила передачи детей на усыновление (удочерение), создана межведомственная комиссия по вопросам усыновления иностранными гражданами детей, являющихся гражданами России.